

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA
DAS CACIMBAS (POÇOS) USADA PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
DO BAILUNDO**

**ASSESSMENT OF THE PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF
WELLS USED BY THE POPULATION OF THE MUNICIPALITY OF BAILUNDO**

**EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LAS
CACIMBAS (POZOS) UTILIZADAS POR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE
BAILUNDO**

 Graciano Jaime Lucamba^{1*};
ORCID: 0009-0000-7917-1248;

 Josefina Itika Salgado Abel².
ORCID: 0009-0005-0848-0226;

* Email de correspondência: graciano.lucamba@gmail.com

Recebido: 20/05/2025

Aceito: 02/06/2025

Publicado: 02/07/2025

RESUMO

A água é um líquido precioso e limitado, sendo, no entanto, indispensável e essencial para a manutenção da vida na terra. O homem necessita de consumir diariamente, cerca de 2 a 3 litros de água e esta, tem influência directa na saúde e bem-estar das populações por se constituir num veículo de transmissão de diversas enfermidades quando contaminada com microorganismos patogénicos. A presente pesquisa teve como objectivo, avaliar parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água poços (cacimbas). A pesquisa teve carácter quantitativo-descritivo e analítico, onde foram colectadas amostras de água dos poços visitados e com a utilização de aparelhos, equipamentos e reagentes de uso comum determinou-se os parâmetros físico-químicos e, para as análises microbiológicas usou-se a técnica da membrana filtrante. Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados foram, pH, Condutividade eléctrica a 25°C, Turbidez, Alcalinidade, Bicarbonatos, Dureza total, Cálcio, Magnésio, Sólidos Dissolvidos Totais, *Pseudomonas aeruginosa*, *Coliformes totais*, *Escherichia coli* e *Enterococcus instestinalis*. A água dos poços (cacimbas) analisadas, apresentaram critérios de potabilidade no concernente aos parâmetros físico-químicos analisados, mais em relação aos parâmetros microbiológicos, revela-se imprópria para o consumo, pois nela foi possível verificar a presença de contaminação fecal.

¹ Mestre em Produção e Tecnologia de Alimentos. Instituto Superior Politécnico da Caála. Departamento de Saúde. Caála. Huambo. Angola.

² Licenciada em Bioanálises Clínicas. Instituto Superior Politécnico da Caála. Departamento de Saúde. Caála. Huambo.

Palavras-chave: Qualidade da água, população do Bailundo, contaminação de poços.

ABSTRACT

Water is a precious and limited liquid, but it is indispensable and essential for maintaining life on Earth. Man needs to consume about 2 to 3 liters of water daily, which has a direct influence on the health and well-being of populations, as it is a vehicle for transmitting various diseases when contaminated with pathogenic microorganisms. The aim of this research was to evaluate the physical-chemical and microbiological parameters of water from wells. The research was quantitative, descriptive and analytical in nature, where water samples were collected from the wells visited and, using commonly used devices, equipment and reagents, the physical-chemical parameters were determined, and the membrane filter technique was used for microbiological analyses. The physical-chemical and microbiological parameters analyzed were pH, electrical conductivity at 25°C, turbidity, alkalinity, bicarbonates, total hardness, calcium, magnesium, total dissolved solids, *Pseudomonas aeruginosa*, total coliforms, *Escherichia coli* and intestinal enterococcus. The water from the wells (wells) analyzed presented potability criteria regarding the physical-chemical parameters analyzed, but in relation to the microbiological parameters, it was unfit for consumption, since it was possible to verify the presence of fecal contamination.

Key-words: Water quality, Bailundo population, well contamination.

RESUMEN

El agua es un recurso precioso y limitado, pero indispensable y esencial para el mantenimiento de la vida en la Tierra. El ser humano necesita consumir diariamente entre 2 y 3 litros de agua, la cual influye directamente en la salud y el bienestar de la población, ya que puede actuar como vehículo de transmisión de diversas enfermedades cuando está contaminada con microorganismos patógenos. El objetivo de esta investigación fue evaluar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua de pozos (cacimbas). Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo y analítico, en el que se recogieron muestras de agua de los pozos visitados. Se determinaron los parámetros fisicoquímicos mediante el uso de instrumentos, equipos y reactivos comunes, y para los análisis microbiológicos se empleó la técnica de filtración por membrana. Los parámetros evaluados fueron: pH, conductividad eléctrica a 25°C, turbidez, alcalinidad, bicarbonatos, dureza total, calcio, magnesio, sólidos disueltos totales, *Pseudomonas aeruginosa*, coliformes totales, *Escherichia coli* y enterococos intestinales. Las muestras de agua de pozos (cacimbas) analizadas cumplieron con los criterios de potabilidad en cuanto a los parámetros fisicoquímicos; sin embargo, fueron consideradas no aptas para el consumo humano en función de los parámetros microbiológicos, ya que se evidenció la presencia de contaminación fecal.

Palabras clave: Evaluación de la Calidad Fisicoquímica y Microbiológica de las Cacimbas (Pozos) Utilizadas por la Población del Municipio de Bailundo.

Introdução

A água é um recurso essencial e indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, possuindo três propriedades físicas essenciais e, segundo Sá (2020), “A água é elemento essencial para sobrevivência dos seres vivos, sendo que a sua falta constitui ameaça a vida, pois ela é indispensável para o desenvolvimento das actividades económicas, equilibra a biodiversidade e regula o clima no planeta”.

Apesar de ser essencial para a manutenção da vida na terra, para o consumo humano ela deve ser limpa e livre de qualquer contaminação física – química e microbiológica que cause problemas a saúde e sobrevivência das populações. Assegurar a qualidade da água para consumo humano é um dos maiores objectivos das sociedades actuais, devido a sua importância para a saúde e a necessidade de adoptar medidas de

protecção (Gomes, 2018 apud Costa, 2022).

A essencialidade da água a torna o único meio pelo qual grandes crises mundiais podem ser abordadas conjuntamente, como de energia, alimentos, saúde e economia. A tendência é que no futuro o uso dos recursos hídricos sofram gradualmente mais pressão e espera-se que mudanças climáticas ameacem sua disponibilidade, e simultaneamente a tudo isso, a demanda por água aumente (UNESCO, 2012 citado por Sá, 2020).

Angola é um país com uma reserva hídrica invejável, ou seja, existe numerosos recursos hídricos em Angola, mas ainda assim a água da rede de distribuição pública não está disponível em todas as populações, pois, segundo a OMS, 2014 citado por João (2020),

Nos países em desenvolvimento, sobretudo os da África Subariana, apesar deste recurso existir na natureza em proporções consideráveis em relação a muitas regiões do mundo, o acesso a água potável é limitando, tudo porque o investimento em infraestruturas, o crescimento desordenado das cidades e as instabilidades político- militares poem em causa o desenvolvimento socioeconómico e remetem a questão de distribuição de serviços para uma agenda do futuro, corroborando com os dados do Relatório da OMS sobre saúde das pessoas, segundo o qual, em alguns países Africanos o investimentos para construção de infraestruturas destinadas a apoiar o fornecimento de água potável e outros serviços sociais estão atrasadas em relação ao crescimento económico.

Dada a dificuldade de acesso a água da rede de distribuição pública, os munícipes da cidade do Bailundo, vêm-se obrigados a recorrer a águas dos poços (cacimbas) para satisfazerem suas necessidades. A água subterrânea é mundialmente considerada uma fonte importante para o consumo humano, principalmente para populações que não têm acesso à rede pública de abastecimento ou para aqueles que têm fornecimento irregular (Zerwes *et al.*, 2015 citado por Colet Colet, Pieper, Kaufmann, Schwambach & Pletsch, 2020).

A água dos poços é facilmente contaminada com dejectos de pessoas e animais, pesticidas, metais pesados, entre outros, e em várias cidades de Angola, pode-se observar que hospitais, clínicas, escolas, restaurantes, bares, lanchonetes, creches, indústrias de produtos alimentares (nos quais a água é utilizada como matéria-prima) e residências particulares, utilizam água subterrânea, geralmente captada em cacimbas e furos, *in natura*, ou tratada inadequadamente.

Resíduos sólidos urbanos (restos de alimentos, resíduos de animais domésticos, fraldas descartáveis) contêm peptógenos. A reurbanização e a drenagem de rios urbanos podem produzir dispersão de peptógenos e veiculá-los a água (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2020).

O controlo e a avaliação dos constituintes microbiológicos da água destinada ao consumo, se tornam ferramenta importante para avaliar a qualidade e a segurança da saúde pública, uma vez que tais microrganismos são responsáveis por inúmeros surtos de doenças, como, por exemplo, diarreia,

cólera, disenteria, hepatite A, febre tifóide e poliomielite (Castro, Cruvinel, Oliveira, 2019; WHO, 2019).

Os munícipes do Bailundo usam a águas dos poços como alternativa para satisfação das suas necessidades de alimentação, higiene pessoal, agricultura (rega das hortas) entre outras. Para a alimentação, existe um risco sanitário visto que os poços (cacimbas) distam a menos de 15 metros das foças sanitárias e estes desconhecem as necessidades do tratamento da água antes do seu consumo.

Nas palavras de (Costa & Silva Junior, 2017), “O risco sanitário relacionado ao consumo de águas não tratadas aumenta quando as bactérias entéricas patogénicas apresentam fenómenos de resistência a antimicrobianos, tornando seu tratamento cada vez mais complexo, o que vem se tornando um problema de saúde pública mundial. Com a falta de tratamento adequado na água antes do seu consumo, os munícipes do Bailundo, padecem de diversas enfermidade que são provocadas pelo consumo de água contaminada, com destaque as doenças diarreicas aguda, febre tifóide, entre outras.

Estima-se que a falta de controlo de qualidade em águas de poços de comunidades rurais pode estar associada com a contaminação e proliferação de microrganismos patogénicos, bem como, com o aumento do número de casos de microrganismos resistentes a fármacos antimicrobianos (Colet, Pieper, Kaufmann, Schwambach & Pletsch, 2020).

METODOLOGIA

Com o propósito de se atingir aos objectivos preconizados no início do trabalho, adoptou-se como procedimentos metodológicos, a:

Revisão Bibliográfica,

Nesta abordagem de pesquisa, com o auxílio de alguns sites académicos, fez-se um levantamento bibliográfico de trabalhos científicos (teses, dissertações, entre outros) que versam sobre a qualidade de águas para o consumo humano e não só. Por outro lado foram feitas,

Pesquisa Quantitativa: Esta modalidade foi utilizada no acto de tabulação e processamento das questões levantadas. De forma a apresentar os resultados de forma de forma quantificável.

- Visita da Área de Estudo, pois o estudo realizou-se visitas ao Município e as residências, visando constatar in loco as condições dos poços e materiais usados para a extracção da água. Fez-se entrevistas orais aos munícipes e inqueritos com uma gama de 10 perguntas do tipo abertas e fechadas. Feitas tais visitas o outro procedimento feito foi a,
- Colecta de amostras para análise físico-química e microbiológica: As amostras da água foram colhidas nos Bairros Boa Vista, Pilha Seca Bairro Cafuanga, com 5 amostras cada. Antes da colecta, o material usado para extrair água da cacimba (chienjo), foi devidamente higienizado, primeiramente lavado com lixívia e posteriormente enxagoados três vezes com as águas das respectivas

cacimbas, antes da colheita.

- As amostras colectadas foram armazenadas em frascos de polietileno devidamente higienizados, ou seja, enxaguados no mínimo três vezes cada com a água do local onde foi retirada a amostra e posteriormente foram acondicionadas em caixas isotérmicas, com gelo e encaminhadas para o laboratório de análise de águas da empresa Águas do Cuima, para as devidas análises, sendo que os valores foram aferidos pelos equipamentos apresentados nos pontos abaixo, com metodologias próprias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Angola ainda é considerada como um país crítico no que tange à disponibilidade de água potável e de saneamento básico para sua população. Mesmo com a aprovação do Plano Nacional de Águas e do Programa de Desenvolvimento Institucional do sector das Águas, que culminaram com a criação das Empresas Provinciais de Águas e Saneamento – responsáveis pelo abastecimento e distribuição de água potável aos cidadãos, em Angola ainda não existe um diploma legal que regulamenta adequadamente as normas de qualidade da água, quer naturais (águas doces superficiais e subterrâneas), quer tratadas, para o consumo humano e outros usos (rega, protecção da vida piscícola, recreio, etc.).

Embora haja no país legislação que permite a classificação das águas doces superficiais destinadas à produção de água para o consumo humano (Decreto Presidencial n.º 261/11) e neste decreto, há parâmetros de qualidade que não foram considerados e para outros não são apresentados limites de concentração, dado que, torna-se necessário recorrer a directivas da OMS e a documentos legais de outros países, como por exemplo, de Portugal (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto – que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano).

Contudo, neste capítulo narra-se os resultados obtidos em cada parâmetro analisado e os mesmos foram comparados com as directivas da OMS, do Decreto Presidencial n.º 261/11, do Decreto-Lei n.º 306/2007 (legislação Portuguesa) e com outros estudos realizados por vários investigadores de diversas partes do mundo.

3.1 pH

O gráfico 1, mostram os resultados obtidos das amostras da água das cacimbas (poços), onde observa-se que o pH encontra-se abaixo do recomendado, sendo assim, a população do Município do Bailundo tem consumido água considerada de levemente ácida.

Gráfico 1 - Valores de pH da água das cacimbas. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo e a azul o valor mínimo recomendados pelas entidades competentes.

A OMS prevê VMP (Valor Máximo Permitido) de pH da água para consumo humano, situado entre 6,0 à 9,0 (WHO, 2011). O Decreto Presidencial nº 261/11, de 6 de Novembro – Regulamento sobre a Qualidade da Água, onde os valores máximos recomendáveis são de 6,5 – 8,5.

Estudos realizados por Adriano & Dalama, (2022), no bairro Tchavola-Lubango – Huila, obtiveram um valor médio do pH na água das cacimbas de 6,48.

3. 2 Condutividade eléctrica a 25°C

O gráfico 2, apresentam os valores da condutividade, cujo valor máximo encontrado foi de 313,0 e o mínimo é de 267.

Gráfico 2 - Valores de condutividade eléctrica (CE). Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

A OMS e o Decreto Presidencial nº 261/11, estabelecem para a condutividade eléctrica (CE), um valor máximo permissível de 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ para água de abastecimento. O Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelece que o valor da condutividade para efeitos de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano é de 2 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Diante dos valores obtidos e espelhados no gráfico acima, podemos afirmar que os valores da condutividade da água das cacimbas (poços), usadas para o consumo humano pela população do Município do Bailundo, estão dentro dos valores máximos permissíveis e recomendados.

3.3 Turbidez

Os resultados obtidos e apresentados no gráfico abaixo, situam-se entre 0,14 á 3,81 e demonstram que as amostras de água encontram-se dentro dos valores estabelecidos pela OMS e recomendados pelo Decreto-Lei n.º306/2007.

Gráfico 3 - Valores de Turbidez. Nota. Fonte: Autor. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

A OMS estabelece para a turvação um VMP de 5,0 UNT para água de abastecimento (WHO, 2011). O Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelece o valor de turbidez para a água destinada ao consumo humano, de 4 UNT. O valor mínimo e máximo de turbidez encontrado em estudos realizados por Lustosa (2020), foram de 1,10 e 1,25 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez).

3.4 Alcalinidade

Os valores da alcalinidade obtidos nas análises da água das cacimbas (poços), estão no intervalo entre 5,1 á 45,0 para a água das cacimbas.

Gráfico 4 - Valores de Alcalinidade. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

O valor da alcalinidade para a água destinada ao consumo humano, segundo o Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa) é de 25mg.l-1 CaCO3.

Adriano & Dalama, (2022), encontraram valores de alcalinidade situados na faixa dos 50 á 115 mg.l-1 CaCO3. Em pesquisa realizada por Afonso, Fernandes & Moreira, (2022), encontrou-se valores médios para a alcalinidade de 0,04 mg.l-1 CaCO3 para a água das cacimbas.

3.5. Bircarbonatos

Os valores obtidos referente a este parâmetro estão apresentados no gráfico abaixo.

Gráfico 5 - Valores de Bicarbonatos. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

O Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelece como valor para os bicarbonatos da água destinada ao consumo humano de 100 mg.l⁻¹ CaCO₃. Os valores obtidos situam-se dentro do valor máximo permissível pelo Decreto acima afluado. Em pesquisa realizada por Afonso, Fernandes, & Moreira (2022), encontrou-se valores médios para os bicarbonatos de 100 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a água das cacimbas.

3.6. Dureza total

Os valores obtidos de todas as amostras estudadas, encontram-se no intervalo de 30,0 á 111,0 mg.l⁻¹ CaCO₃. E com isso, a água das fontes alternativas (cacimbas), usadas pela população do Município do Bailundo são consideradas como moles ou brandas.

Gráfico 6 - Valores da Dureza total. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

A OMS e o Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelecem para a dureza total da água destinada ao consumo humano, o valor máximo admissível de 500 mg.l⁻¹ CaCO₃.

Estudos realizados por Afonso, Fernandes, & Moreira, 2022 encontrou-se valores médios para a dureza total de 9 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a águas das cacimbas e 100 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a água das torneiras.

Adriano & Dalama, 2022 no estudo realizado sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano pela população do bairro Tchavola-Lubango, encontraram valores da dureza total situado entre os 501,7 á 623,4 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a água das cacimbas, 415,9 á 675,1 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a água das sondas e 649,06 á 768, 4 mg.l⁻¹ CaCO₃ para a água dos furos

3.7 Cálcio

Durante a realização do estudo, encontrou-se para o cálcio os valores 8,0 á 48.

Gráfico 7 - Valores para o cálcio obtido. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

A OMS estabelece como VMP para Cálcio de 50 mg.l⁻¹ Ca (WHO, 2011). O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelece que o valor do cálcio da água destinada ao consumo humano, não deve exceder os 100 mg.l⁻¹ Ca. Os valores encontrados neste estudo, estão dentro dos estabelecidos pela OMS e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007.

Piratoba, Ribeiro, Morales, & Gonçalves, 2017 em pesquisas realizadas para caracterizar os parâmetros de qualidade da água, obtiveram para o cálcio valores médios situados entre 1,89 á 2,51 mg.l⁻¹ Ca, em águas colhidas durante o período menos chuvoso e 0,57 á 0,81 mg.l⁻¹ Ca, em águas colhidas durante o período chuvoso.

Estudos realizados por Afonso, Fernandes, & Moreira, 2022 encontraram valores médios para a cálcio de 1,20 mg.l⁻¹ Ca para a água das cacimbas e 1,60 mg.l⁻¹ Ca para a água das torneiras.

3.8 Magnésio

Os valores encontrados na análise do magnésio, situam-se no intervalo de 5,4 á 26,0 mg.l⁻¹ Mg.

Gráfico 8 - Valores para o Magnésio obtido. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes.

A OMS estabelece como VMP para magnésio de 50 mg.l⁻¹ Mg (WHO, 2011). O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto (legislação Portuguesa), estabelece que o valor do magnésio da destinada ao consumo humano, não deve exceder os 50 mg.l⁻¹ Mg. Logo, os valores obtidos no presente estudo estão dentro dos valores

estabelecidos internacionalmente.

Estudos realizados por Afonso, Fernandes, & Moreira, 2022 encontrou-se valores médios para o magnésio de 1,94 mg.l⁻¹ Mg, para a água das cacimbas e 2,43 mg.l⁻¹ Mg, para a água das torneiras.

3.9 Sólidos solúveis totais

Toda água analisada, apresentaram valores para Sólidos Solúveis Totais, dentro do padrão de potabilidade, conforme gráfico 9.

Gráfico 9 - Valores para os Sólidos Solúveis Totais. Fonte: Autor. Nota. A linha vermelha indica o valor máximo recomendado pelas entidades competentes

A OMS estabelece como VMP para os Sólidos Solúveis Totais, o valor de 1000 mg.l⁻¹ (WHO, 2011). José, 2017 obteve valores para os Sólidos Solúveis Totais em diversas amostras de água utilizadas para o consumo, situado entre 118 á 312 mg.l⁻¹ em águas de fontes alternativas (cacimbas).

3.10. Síntese dos resultados dos parâmetros físico -químicos.

A análise estatística dos resultados referente aos parâmetros físico -químicos são apresentados na tabela 1 abaixo.

Estatística	pH	Condutividade eléctrica (CE)	Turbidez	Alcalinidade	Bicarbonatos	Dureza Total	Cálcio	Magnésio	Sólidos Solúveis Totais
DP	5,5 - 9,5	1000 µS/cm	5,0 UNT	-	-	-	-	-	25 mg/l
WHO	6,0 - 9,0	1000 µS/cm	5,0 UNT	40 á 70 ppm	5,0 UNT	500 mg/l CaCO ₃	50 mg/l Ca	250 mg/l Mg	1000 mg/l
	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.	H ₂ O Cac.
Bairro Boa Vista (P01)									
Média	5,67	298,75	1,05	19,66	35,3	89,5	24,01	18	118,5
S	0,41	21,42	0,91	15,2	15,46	33,21	17,6	2,94	129,27
C.V (%)	0,07	0,07	0,87	0,77	0,44	0,37	0,73	0,16	1,09
Mínimo	5,17	267	0,1	3,62	12,2	40	7	15	36
Máximo	6,44	313	2,2	35	45	111	48	22	311
Bairro Cafuanga (P02)									
Média	4,52	304,25	1,03	26,85	36,88	58,75	16,39	9,06	231,25
S	0,42	8,1	0,42	8,03	12,33	31,49	6,04	8,01	131,81
C.V (%)	0,09	0,03	0,41	0,3	0,33	0,54	0,37	0,88	0,57

Mínimo	4,05	295	0,6	15,4	18,5	14	8,02	3,9	36
Máximo	5,04	312	1,6	34	45	84	21,5	21	311
Bairro Pilha Seca (P03)									
Média	4,57	310	1,18	28	42,75	45,5	25,13	8,44	348,5
S	0,33	3,56	0,67	12,11	1,5	16,76	20,38	6,89	69,87
C.V (%)	0,07	0,01	0,57	0,43	0,04	0,37	0,81	0,82	0,2
Mínimo	4,15	305	0,4	10,01	42	32	7	2,91	267
Máximo	4,85	313	2	36	45	70	44	18,5	413

Tabela 1 - Estatística descritiva dos resultados das análises físico-químicas.
Fonte: Autor. s - desvio padrão, C.V. - Coeficiente de variação, Tor. – Torneira, Cac.- Cacimbas.

3.2 Resultados dos Parâmetros Microbiológicos Analisados

Do total de amostras de água analisadas recolhidas das cacimbas, 80 % excederam o número máximo de colónias admissíveis a 22°C e 60% excederam número máximo de colónias admissíveis a 37°C, conforme se observa na tabela 19 abaixo, estando em desconformidade com os valores máximos recomendados pela OMS e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, que são de 100 UFC/ml a 22°C e 20 UFC/ml a 37°C.

Foi detectada a presença de *Coliformes totais* em 80% das amostras de água das cacimbas, com valores superiores aos determinados legalmente. De acordo com a OMS e com Decreto-Lei n.º 306/2007 de Agosto (legislação Portuguesa), os valores paramétricos para água destinada ao consumo humano são de 10 UFC/ml.

Verificou-se também a presença de *Escherichia coli* (indicador de contaminação fecal), *Enterococcus intestinais* e *Pseudomonas aureginosa*, nas análises feitas as amostras de água das cacimbas, conforme se observa na tabela 2 abaixo.

Amostra	Nº de Microorganismos a 22°C	Nº de Microorganismos a 37°C	Nº de C. Totais	Nº de E. Coli	Nº de E. Intestinais	Nº de P. Aureginosa
VMA (WHO)	< 100	< 50	< 10 UFC/ml	0	0	0
D. Lei	< 100	< 50	< 10 UFC/ml	0	0	0
Bairro Boa Vista						
P01a	> 100	> 50	50	15	15	8
P01b	> 100	> 50	60	6	8	0
P01c	> 100	< 50	75	10	10	13
P01d	< 100	< 50	8	4	48	16
P01e	> 100	> 50	80	9	26	10
Bairro Cafuanga						
P02a	< 100	< 50	5	2	1	1
P02b	< 100	> 50	8	24	30	14
P02c	> 100	< 50	100	15	35	15
P02d	> 100	< 50	75	9	12	20
P02e	> 100	> 50	25	12	30	15
Bairro Pilha Seca						
P03a	> 100	> 50	30	35	25	20
P03b	> 100	> 50	45	40	28	15

P03c	> 100	< 50	100	50	10	9
P03d	> 100	> 50	95	9	9	16
P03e	> 100	> 50	35	10	5	0

Tabela 2 – Resultados das análises microbiológicas. Fonte: Autor. Nota: C. (Coliformes) Totais; E.C. (Escherichia coli); E. (Enterococcus) intestinais e P (Pseudomona) aureginosa.

Resultados similares foram encontrados Adriano & Dalama, 2022 verificaram a presença de *Coliformes fecais* em cacimbas do bairro Tchavola-Lubango. Estudos similares realizados por Afonso, Fernandes, & Moreira, 2022 encontraram valores referentes a presença de microorganismos a 22°C e a 37°C de 40,0 % e 21,9 % (para a água das cacimbas). Quanto a presença de *Coliformes totais*, obtiveram valores de 34,6% das amostras de água nos poços.

Essas contaminações podem ter como base, as deficiências da cobertura das cacimbas, falta de saneamento, inexistência de esgotos, mau tratamento de resíduos sólidos, distância inferior a 15 m entre as cacimbas e as fossas e, atendendo o facto de que as mesmas foram colectadas na época chuvosa e o consumo destas podem causar grandes riscos de saúde.

3.3 Inquérito sobre Qualidade da Água das Torneiras, das Cacimbas (Poços) e do Serviço de Fornecimento de Água

- *Sobre o consumo da água das cacimbas:* No que diz respeito ao consumo da água das cacimbas, todos os munícipes entrevistados afirmaram que têm usado esta água para o consumo, conforme se observa no gráfico 10.

Gráfico 10 – Opinião dos entrevistados sobre o consumo da água das cacimbas. Fonte: Autor

Estudo realizado pela UNICEF, 2016 sobre diagnóstico das condições de água e saneamento em 600 escolas de 6 províncias de Angola, verificou-se que a incidência do uso da água do poço para o consumo foi, Luanda tem 6.86%, Bié 5.83% e Cunene com 4.17% do total das escolas estudadas.

- *Sobre o uso de método/substância para o tratamento da água:* Questionados se têm usado algum método/substância para o tratamento da água antes do seu consumo, a maior parte dos entrevistados afirmaram que não fazem tratamento da água antes do seu consumo, como se pode observar no gráfico 11.

Gráfico 11 – Opinião dos entrevistados sobre o tratamento da água antes do consumo. Fonte: Autor

Estudo realizado pela UNICEF, 2016 sobre diagnóstico das condições de água e saneamento em 600 escolas de 6 províncias de Angola, verificou-se que nas escolas onde é habitual o uso da água das cacimbas para beber, os inqueridos não tinham noção de como tratar a água, bem como, tinham uma noção de tratamento de água baseado nas campanhas televisivas e da radio, assim como na distribuição de lixivia.

José, 2017 constactou na no Município do Lubango, que do total dos inqueridos (N=15) cerca de 46% (N=15) não aplicar qualquer tipo de tratamento na água antes de consumirem.

- *Sobre a fervura da água antes do consumo:* Dos que afirmaram que efectuam tratamento na água antes do consumo, a maior parte revelaram que utilizam o tratamento "fervura", como opção, como se pode observar no gráfico 12.

Gráfico 12 – Tipo de tratamento aplicado na água usado pelos entrevistados. Fonte: Autor

José, 2017 constactou no Município do Lubango, que do total dos inqueridos (N=15) apenas 44% (N=15) efectuam tratamento na água, sendo que, 27% realizam o tratamento da fervura e 17% o da filtração antes do consumo.

UNICEF, 2016 revela em seus estudo realizado em alguma escolas do nosso País que, quando questionados os alunos e não só, com mais especificidade sobre o tipo de tratamento dado na água antes do consumo, foi notório o desconhecimento quase geral, e quando as respostas foram outras as apresentadas no inquérito, nunca souberam responder.

- *Sobre o conhecimento sobre as consequências do uso da água não tratada:* Questionados se têm domínio de que o uso de água não tratada pode ocasionar diversas enfermidades ao homem, a maior parte dos entrevistados afirmaram que sim, como se pode observar no gráfico 13.

Gráfico 13 – Opinião dos entrevistados sobre o tratamento da água antes do consumo. Fonte: Autor

Estudo realizado por José, 2017 no Município do Lubango, verificou que os munícipes têm conhecimento de que a água de consumo se não for tratada pode provocar doenças ao homem.

- *Sobre citar algumas enfermidades provocadas pela água não tratada:* Os munícipes foram desafiados a citar algumas enfermidades causadas pelo consumo de água não tratada e, a figura abaixo mostra algumas doenças mencionadas pelos entrevistados, com maior destaque as doenças diarreicas agudas.

Gráfico 14 – Opinião dos entrevistados sobre as doenças causadas pelo consumo da água não tratada. Fonte: Autores (2025)

José, 2017 em estudo realizado no Município do Lubango, constatou que doenças como cólera, febre tifóide e diarreia, são as principais doenças que os munícipes têm conhecimento que podem ser provocadas pelo consumo de água não tratada.

CONCLUSÕES

O Município do Bailundo situa-se na região do Planalto Central, no Centro Oeste de Angola, ocupando uma superfície de 7.065 km² e dividido em cinco, possuindo uma população de aproximadamente 282.150 habitantes e destes apenas 29,5% tem acesso a água da rede pública e, as restantes 65% abastecem-se a partir das fontes alternativas (cacimbas). A água das cacimbas que a mesma população usa como fonte alternativa para o consumo encontra-se contaminada principalmente por microorganismos patogénicos, constituindo um problema de saúde pública. Os munícipes têm conhecimento de que o consumo de água contaminada ocasiona

diversas enfermidades, mas ainda assim, por razões adversas infelizmente uma parte significativa (cerca de 54,650%), não efectua o tratamento da mesma antes do consumo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adriano, D. J., & Dalama, S. F. (2022). *Qualidade da água para o consumo humano: Um estudo no bairro Tchavola-Lubango*. Lubango, Huila, Angola;
- Afonso, S. D., Fernandes, L. d., & Moreira, R. F. (2022). *Qualidade físico-química e microbiológica de água potável na Província do Huambo (Angola): Água tratada do sistema de abastecimento público e água não tratada de fontes alternativas*. RILP - Revista Internacional em Língua Portuguesa, n.º 42, p. 47-59;
- Castro R. S., Cruvinel V. R. N. E Oliveira J. L. M. *Correlação entre qualidade da água e ocorrência de diarreia e hepatite A no Distrito Federal/Brasil [Artigo]*// Scielo - Saúde em Debate. - 13 de janeiro de 2020;
- Colet, C., Pieper, M., Kaufmann, J. V., Schwambach, K., & Pletsch, M. (2020). *Qualidade microbiológica e perfil de sensibilidade a antimicrobianos em águas de poços artesianos em um município do noroeste do Rio Grande do Sul*. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil;
- Costa, A.L.P. & Silva Junior, A.C.S., (2017). *Resistência bacteriana aos antibióticos e Saúde Pública: Uma breve revisão de literatura*. Estação Científica, Macapá, v. 7 (n. 2), p. 45-57;
- Costa, L. G. (2022). *Panorama da qualidade da água utilizada pela população da zona rural de Urutaí, GO*. Campus Urutaí, Goiás, Brasil;
- Decreto Presidencial n.º 261/11, de 6 de Outubro. Diário da República n.º 193 – I Série. Presidente da República, Angola;
- Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Diário da República n.º 164 – I Série A. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Portugal;
- João, D. D., (2020). *Impacto da qualidade da água na saúde humana: Um estudo de caso no Bairro Calomanda*. Revista Angolana de Ciências, vol. 2 (nº3), p. 3-6.
- José, B. M., (2017). *Abastecimento de água público em Lubango Angola: Determinação e análise de indicadores de qualidade da água*. Coimbra, Portugal;
- Lustosa, R. V., (2020). *Qualidade de água para consumo humano em riacho frio, Piauí*. Urutaí, Goiás, Brasil;
- Piratoba, A. R., Ribeiro, H. M., Morales, G. P., & Gonçalves, W. G., (Março de 2017). *Caracterização de parâmetros de qualidade da água na área portuária de Barcarena, PA*, Brasil;

- Sá, A. D., (2020). *Uso da modelagem de qualidade da água na gestão dos recursos hídricos aplicada à bacia do rio Santo Antônio/MG*. Itabira, Minas Gerais, Brasil;
- Tundisi, J. G. & Matsumura-Tundisi, T., (2020). *A Água*. São Carlos, São Paulo, Brasil: Scienza;
- UNICEF (2016). *Água e Saneamento nas Escolas de Angola*: Diagnóstico das condições de água e saneamento em 600 escolas de 6 províncias de Angola. Luanda, Angola;
- WHO, (2011). *Guidelines for Drinking-Water Quality*. fourth ed., disponível em: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/. acessado aos 21/12/2021;
- WHO, (2019). *Drinking-water*. World health organization fact sheets., disponível em: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/drinking-water>, acessado aos 5/12/2022.